

ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧАСТИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОГО КЛАССИКА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Тохтасинова Дилафруз Эркинжоновна

учитель русского языка в общей средней школе № 61 Яшнабадского района города

Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504723>

Аннотация. Статья посвящена изучению частиц как лексико-грамматического разряда слов, являющихся достаточно сложными в семантическом и функциональном отношении с языковыми единицами. Также в данной работе охарактеризованы семантические и функциональные особенности частиц в русском языке, отражены активные процессы, происходящие в составе частиц, выявлены наиболее эффективные в методике применения языковой компетенции и ментальных карт при изучении произведений Чингиза Айтматова.

Ключевые слова: лексико-грамматический разряд слов, семантические и функциональные особенности частиц, стилистические возможности, языковые компетенции, ментальные карты.

Annotatsiya. Maqola til birliklari bilan semantik va funksional jihatdan ancha murakkab bo‘lgan so‘zlarning leksik-grammatik kategoriyasi sifatida zarrachalarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu ish rus tilidagi zarrachalarning semantik va funksional xususiyatlarini ham tavsiflaydi, zarrachalar tarkibida sodir bo‘ladigan faol jarayonlarni aks ettiradi, Chingiz Aytmatov asarlarini o‘rganishda til kompetensiyasi va mental xaritalardan foydalanishning eng samarali usullarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: so‘zlarning leksik va grammatik kategoriyasi, zarrachalarning semantik va funksional xususiyatlari, stilistik imkoniyatlar, til kompetensiyalari, mental xaritalar.

Abstract. The dissertation is devoted to the study of particles as a lexical and grammatical category of words, which are rather complex linguistic units in semantic and functional respects. In this connection, let us explain the fact that, despite their study, many questions continue to arouse interest from researchers who discover more and more unexplored aspects of this object. The master’s thesis characterizes the semantic and functional features of particles in the modern Russian language, reflects the active processes that occur in the composition of the particles, and reveals the stylistic possibilities of the functioning of particles as a means of stylistic coloring in Chingiz Aitmatov.

Keywords: iexico-grammatical category of words, semantik features, stylistic possibilities, porticle functioning, language competence.

На современном этапе развития общества как никогда возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях, потребности в творческой активности специалиста и развитием мышления, в умении конструировать, оценивать, рационализировать. Решение этих проблем во многом зависит от содержания и методики обучения будущих специалистов. Основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда.

Подтверждением тому являются, в частности, Закон «Об образовании», Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистан на 2022-2026 годы», в котором говорится «об образовании путем внедрения Национальной программы развития школ, разработки и национальной программы, предусматривающей строительство новых школ, увеличение числа частных школ, повышение качества образования; приобщения молодёжи к миру искусства, овладения ею знаниями и навыками в сфере компьютерных и IT-технологий; полная переработка на основе передового зарубежного опыта и внедрение на практике до 2026 года учебных программ и учебников» [1]. За счёт принятия ряда важных нормативно-правовых документов в сфере удалось сформировать прочный фундамент для дальнейшего совершенствования отечественной системы образования. По своему строению и функциям в речи частицы в современном русском языке немногочисленны. В лингвистике русского языка частицы изучены ещё недостаточно. Научная литература о русских частицах, их разрядах и значениях, их функциях в речи не богата.

Внимание исследователей не раз интересовали функциональные особенности тех или иных частиц. В лингвистической литературе существует ряд работ, в которых описана та или иная частица, её функции в языке, общие лексические значения. Так, например, существует семантико-функциональная характеристика частицы *даже* (Шибанова), известны описания употребления частицы *ещё* (Мешковская; Остроумов), частиц *не* и *ни* (Ковалёв; Чернышев), *-ка* (Колесников); исследованы модальные частицы, выражающие авторское отношение к достоверности сообщаемого – как бы (ни), чай, авось, никак; едва ли, (на) вряд (ли), (как) будто (бы, даже), точно, как, ровно (как), разве, (не) ужели, неужто, уж ли, не так ли; мол, дескать, якобы; не то, то ли и др. (Нагорный; Стародумова [3]; Николаева); переходные явления частиц описаны в работах В.В.Бабайцевой и её последователей (И.В.Высоцкой) и др. Но подобные исследования не дают целостной картины того, как действуют русские частицы, какие смысловые и модальные оттенки они могут вносить в семантику предложения. Поэтому и необходимы исследования частиц, их состава и функций в современном русском языке.

Интерес к частицам в значительной степени связан с трудностями их описания, которые вызваны сложной структурой семантики служебных слов, наличием у частиц особого лексического значения, которое реализуется в полной мере только в контексте, позволило по-новому взглянуть на частицы, увидеть возможность их описания с разных позиций. Более полувека изучение и описание частиц сводилось лишь к отдельным публикациям или рассмотрению отдельной, например, семантической роли частиц (Купоросов) или выражению предикативности в предложениях с модально-персуазивными частицами (Нагорный).

В соответствии с недостаточной изученностью частиц в русском языке необходимо решить следующие задачи: осмыслить имеющиеся в науке подходы к изучению частиц; проанализировать теории, касающиеся понятия частиц в науке; изучить стилистические и языковые аспекты изучения частиц; отразить активные процессы, происходящие в составе частиц; охарактеризовать семантические и функциональные особенности частиц в современном русском языке; разработать методические рекомендации по теме работы; провести опытно-экспериментальные работы по теме исследования; выявить стилистические возможности функционирования частиц, как средства стилистической окраски и особенности применения методики в произведениях Чингиза Айтматова.

Выдвигаемые гипотезы заключены в том, что: 1) Изучение частиц связано с трудностями их описания, вызванные сложной структурой семантики служебных слов, наличием у частиц особого лексического значения, которое реализуется в полной мере только в контексте, что позволило по-новому взглянуть на частицы, увидеть возможность их описания с разных позиций. 2) Частицы, выявленные в текстах Ч.Айтматова, ярко и непосредственно проявляют свойства, характерные для определённой стилистической функции, индивидуального «почерка» данного писателя. 3) Частицы участвуют в реализации стилистических функций (дополнительной стилистической информации, стилистического впечатления и т.п.), что позволяет считать их важным средством, участвующим в создании индивидуального стиля писателя), стремящегося осветить и сохранить национальную языковую картину мира народа. 4) Стилистические функции частиц определены как разнообразные стилистические возможности выражения, обладающие стилистическим значением, конкретное содержание которого и определяет характер стилистической функции (акцентирующей, экспрессивной, аксиологической и др.), благодаря чему формируется, сохраняется и развивается стилистическая система как целое.

В ходе исследования выявлены наиболее употребительные (частотные) частицы, входящие в систему средств идиостиля Чингиза Айтматова; разработана классификация стилистических функций частиц с учётом семантики и функций единиц: акцентирующая, экспрессивная, эмотивная, аксиологическая; установлено, что употребление широкого круга частиц, привлекаемых автором для решения стилистических задач (создания определённого стилистического эффекта; демонстрации возможности соотнесения смысла конкретного художественного текста (или его фрагмента) с учётом индивидуально-авторского мировидения позволяет считать их специфическими языковыми средствами, участвующими в реализации стилистических функций и создания индивидуального стиля писателя. В связи с изменением Государственного образовательного стандарта высшей школы Республики Узбекистан обратили внимание на изменение целей и задач как обучения в целом, так и преподавания русского языка в общеобразовательной школе. Владение обучающимися языковой компетенции при таких условиях становится особо актуальным. Формирование языковой компетенции в большей степени происходит стихийно в контексте обучения грамотности, орфографии и только в русле разработки Концепции нового поколения находит своё методическое наполнение. М.И.Лисиной сделан вывод, что «языковая компетенция представляет собой совокупность конкретных умений, необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с другими и овладения языком как учебной дисциплиной» [2].

Основными методическими условиями формирования языковой компетенции считаем: потребность в высказывании, повышение речевой мотивации, желание выразить свои мысли и чувства; наличие содержательной основы для высказывания.

Освоение студентами языковых средств, необходимых для создания конкретного текста, выработка у них умения отбирать и использовать эти средства в зависимости от ситуации общения. Неотъемлемой частью языковой компетенции студента является его речевой опыт, формирующийся как при изучении русского языка, так и в повседневной жизни. Переход к новым Государственным образовательным стандартам требует от педагога непрерывного профессионального роста, творческого отношения к работе, овладения новыми информационными технологиями. Действия обучающегося тоже

изменяются, на первый план выступают самостоятельное приобретение знаний. Обучающийся должен быть заинтересован в получении и закреплении новых знаний, а для этого необходимы инновационные подходы в сфере образования.

В научно-методической литературе представлена «ментальные карты» или «интеллект-карты». Они сочетают в себе элементы как логического, так и образного мышления. Результат их применения помогает лучшему усвоению материала, лучшей воспроизводимости полученных знаний, развитию образного мышления и цепкой памяти.

Ментальная карта – это мысли, изложенные на бумаге графическим способом. Ментальная карта позволяет эффективно структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал. Ценность использования ментальных карт в учебном процессе не вызывает сомнений: они позволяют развивать творческий потенциал учащихся, способствуют эффективному усвоению новых знаний, улучшают память, формируют языковую компетенцию, помогают оживить мысли учащихся и учебный процесс в целом. При изучении темы «Частицы русского языка» по дисциплине «Современный русский язык» ментальная карта помогает систематизировать уже имеющиеся знания и усвоить новые. Стоит обучить студентов особенностям данного метода: целесообразно провести ознакомительное занятие, где одну из интеллект-карт (карта памяти, карта текста, карта учебника, карта правила, карта мышления, мнемоническая карта, конспект карта, карта вопрос и т.д.) студенты создадут вместе с преподавателем. С быстрым развитием компьютерных технологий составлять карты с каждым днем становится всё проще. Помимо создания ментальных карт вручную, появляется возможность использовать различные сайты, которые помогают в работе с информацией, например, Canva, Miro, Mind Meister и др.

Привлекательность: ментальная карта имеет свою эстетику, её рассматривать не только интересно, но и приятно.

Запоминаемость: благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета, интеллект-карта легко запоминается. Своевременность: ментальная карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой информации не хватает.

Творчество: ментальная карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути решения задачи. Возможность пересмотра: пересмотр ментальных карт через некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить её, а также увидеть новые идеи.

Наглядность: с помощью иллюстративно-наглядного материала удается успешно обобщать и систематизировать языковые знания студентов. Ментальные карты могут быть использованы на разных типах и формах занятия: изучение нового материала; закрепление материала; обобщение материала; подготовка проекта, презентации; рефлексия; конспектирование.

Итак, ментальные карты дают возможность педагогу: повышать мотивацию, качество языковых знаний, конкурентоспособность студентов; развивать предметные и коммуникативные компетенции, творческие способности; активизировать познавательную деятельность; выявлять причины когнитивных затруднений; корректировать языковые знания студентов.

При проведении таких экспериментов можно выявить следующие задачи: установить степень полноты и прочности достижения результатов обучения по теме «Частица»; определить, какие ошибки допускают студенты при распознавании частиц в предложении; выяснить уровень овладения умением различать частицы по значению, определять их разряды; установить, насколько хорошо ориентируются студенты в определении морфологических признаков частиц; сгруппировать типичные ошибки в работах.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года.
2. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986.
3. Стародумова Е.А. Акцентирующие частицы в русском языке. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1988.
4. Валгина Н.С. Современный русский язык. – М.: Логос, 2003. – 528 с.
5. Бирюкова О.А. Семантико-прагматические функции и стилистические возможности частиц в художественном тексте (на материале прозы С.Довлатова): Дис. ... канд. филол. наук. – Владивосток, 2007.
6. Лагай Е.А. Современные педагогические технологии на уроках русского языка и литературы: Учебное пособие для студентов и учителей Узбекистана. – Т.: Илм Зиё Заковат, 2022.
7. <http://www.mind-map/ru/>
8. <https://www.mindmeister.com/ru>